

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МОЛОДЕЖИ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗАХ

Нишонова Мунира Якубжоновна

“University of business and science” университет
преподаватель кафедры педагогики и психологии

gmail: nishonovamunira326@gmail.com

тел: +998949058828

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10071276>

Аннотация: В данной статье на современном этапе дальнейшего развития качества высшего образования в Узбекистане кардинально изменились требования к повышению квалификации высшего образования за счет перехода на кредитно-модульную систему. совокупность знаний, умений и компетенций – это развитие субъекта профессиональной деятельности. Государственные образовательные стандарты высшего образования указывают на необходимость подготовки специалистов с определенной нормативно-правовой квалификацией.

Ключевые слова: образование, профессиональная деятельность, правовая культура, правосознание, правовая компетентность, профессиональное поведение, когнитивное (познавательное), поведенческое, коммуникативное.

На современном этапе дальнейшего развития качественного уровня системы высшего образования в Узбекистане квалификационные требования к выпускникам высших учебных заведений кардинально изменились после перехода на кредитно-модульную систему. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №606 от 24.09.2021 года уделяется внимание компетентностному подходу в высшем образовании. Внедрение компетентностного подхода осуществлено в связи с тенденцией и опытом интеграции системы высшего образования Узбекистана в единое зарубежное образовательное пространство. Результатом образовательного процесса является развитие субъекта профессиональной деятельности с комплексом знаний, умений и навыков.

Государственные образовательные стандарты высшего образования указывают на необходимость подготовки выпускника с определенным уровнем юридической квалификации. То есть «в настоящее время в сфере мирового образования формируется новый человек, отличающийся высокой юридической квалификацией и уровнем правовой культуры –

«гражданин, понимающий право». В связи с этим выпускники образовательных учреждений должны иметь навыки и практику по своей специальности, а также обладать знаниями о правовых нормах своей деятельности. Поэтому, по мнению Г. А. Фирсова, главной задачей современного образования, по его мнению, являются ученики; прежде всего, они имеют свое место в обществе, навыки, практику, осознают свои возможности и ответственность, знают свои права и обязанности; во-вторых, в целях приобретения правовых знаний, необходимых для профессиональной деятельности, и приобретения навыков, позволяющих самостоятельно понимать действующие законы и правовые нормы, умело понимать и применять их в профессиональной деятельности [1]. Акмеологический подход к изучению развития человека как субъекта профессиональной деятельности, ориентации человека на максимум его правовых знаний через профессию, имеющий научную основу, позволяет рассматривать правовую дееспособность человека на основе акмеологический подход. Это проявляется в способности гражданина активно влиять на процесс развития своих знаний, что имеет нравственное, культурное и социальное значение в юридическом образовании. В развитие правовой компетентности в системе высшего образования она включает качества и личностные характеристики, позволяющие регулировать социально-профессиональные и поведение в соответствии с правовыми нормами и правилами. Правовая компетентность отражает характер и уровень правового развития человека, ее ядром является правосознание, которое формируется в деятельности по применению активного творческого права и выступает ценностно-смысловой основой социальной правовой культуры.

Для понимания важных особенностей правовой компетентности студентов Ю.Л. Ивлева можно рассматривать применительно к психологическим детерминантам правосознания личности; анализирует основные педагого-психологические признаки правосознания: 1) ценностные ориентации, направленные на соблюдение правопорядка личности и соблюдение законов общества; 2) формирование нравственности человека, понимающего свой долг; 3) эмоционально-правовые детерминанты, выраженные ответственным отношением и эмоциональным фоном; 4) развивать уровень знаний и умений в области права. Таким образом, понимание сущности развития правовой компетентности человека - это не только знания и умения в сфере

взаимодействия с государственными учреждениями и гражданами, но и объективные внешние методы профессионального общения и поведения по реализации правового поведения в жизни. личностные качества человека, составляющие основу правового воспитания. С акмеологической точки зрения развитие правовой компетентности студентов в системе высшего образования следует рассматривать в направлении расширения субъектного взгляда студента на образование, его профессионального и нравственного обогащения. Следует учитывать процессуальное развитие правовой компетентности обучающегося, профессиональную юридическую подготовку в образовательном учреждении, нормативное регулирование образовательной деятельности субъектов образовательного процесса, компетентность повышения правовой культуры себя. Факторами, формирующими развитие правовой компетентности студентов в системе высшего образования в процессе развития правовой компетентности и ее правовой социализации, являются: А) полученное юридическое образование; Б) развитие правосознания; Правокогнитивный компонент включает в себя определенный объем знаний о праве и позволяет определить интеллектуально-когнитивные детерминанты правового сознания студента. Эмоциональная составляющая; во-первых, это проявляется в направленности эмоционального отношения к закону, во-вторых, в интенсивности чувств к закону. Компонент правовой оценки выполняет роль правовой системы в регулировании социально-профессиональных отношений, связанных с правом в обществе. Правовая компетентность имеет комплексное содержание, включающее профессиональные, социальные, педагогико-психологические, политические, правовые и другие характеристики, необходимые для успешного освоения деятельности.

Правовая компетентность - это форма социального управления в обществе и составляющая структуры акмеологической культуры студенчества, высшая ступень нравственно-правового развития и результат правовой социализации личности, как следствие определенного уровня развитие правового образования, овладение правовыми основами социально-нормативной составляющей профессиональной культуры на основе профессиональной компетентности. Внедрение в систему высшего образования. Анализ многих научных исследований по вопросам правовой компетентности студентов позволяет интерпретировать концепцию

развития правовой компетентность студентов в системе высшего образования как сложная интегративная характеристика. Это можно трактовать как осознанное восприятие студентом социально-правового опыта, готовность и способность формировать свое социальное и профессиональное поведение в соответствии с действующими правовыми нормами, способность давать морально-правовую оценку своей жизни. Выражением правовой дееспособности личности является профессионализм акмеологической деятельности, развитие профессиональных навыков, профессионализм личности, нормальность деятельности и поступков, эффективная самооценка, профессиональное мастерство деятельности - высокий уровень. профессиональный, основанный на психосинтезе юридической, педагогико-психологической и акмеологической компетентности в структуре деятельности. Отражает компетентность. Помимо развития правовой компетентности студентов в системе высшего образования и развития важных качеств с точки зрения профессиональных навыков, это отражает достаточный уровень законодательных требований, направленных на последовательное развитие права в системе высшего образования, мотивационную мотивацию. область права и ценностные направления. Нормы деятельности и поведения играют роль правового регулятора жизни. Эффективная Я-концепция позволяет формировать нравственно-правовые нормы воспитания, программы развития и саморазвития, выстраивать систему правовых отношений с другими субъектами социальных и профессиональных отношений. Эффективность формирования правовой компетентности обучающихся. составляющими правовой компетентности в развитии духовной культуры общества являются: 1) когнитивные (познавательные); 2) поведение; 3) ускоритель; 4) коммуникативный; 5) включает мотивационные.

Когнитивный компонент определяет оптимальный конкретный объем знаний в области правоотношений в обществе, уровень интеллектуально-правового развития. Поведенческий компонент характеризуется законным и противоправным поведением в различных социальных и профессиональных ситуациях. Рефлексивный компонент представляет собой систематический прогноз социального и профессионального поведения в соответствии с этико-правовыми нормами, выявление, анализ и взаимодействие с социальной и профессиональной ситуацией через систему самооценки и самоописания собственных действий.

связывать. Его «Я» и действующая система правоотношений. Коммуникативный компонент юридической компетентности включает в себя умение ясно выражать свои мысли, убеждать, анализировать доводы, системы доказательств, выносить суждения.

Мотивационный компонент характеризуется правовой ориентацией человека, стремлением к развитию правовых полномочий, развитию самостоятельного и ответственного принятия решений при исполнении своих обязанностей, реализации прав и свобод. Правовая компетентность – это динамическая характеристика, отражающая изменения в приобретении соответствующих компетенций.

Ряд исследований показывает, что правовые компетенции, являющиеся компонентом профессиональной подготовки в образовательном учреждении, обычно направлены на: 1) обеспечение необходимого уровня систематизированных знаний о процессе применения в юридической реальности; 2) развитие правовых интересов, правовой культуры, правового мышления и сознания, правового чувства, познавательных и практических навыков; 3) формирование научного правового мировоззрения и других, связанных с ним качеств - нравственных, эстетических; 4) включает формирование навыков юридического самообразования, необходимость повышения правовых знаний и умений. Разграничивая понятия «правовая компетентность» и «компетентность», следует отметить, что основные компетенции в области права раскрывают сущность правового развития личности в динамичных социально-профессиональных условиях образования. Обеспечение высокого уровня правовой компетентности студента, особенно в его законопослушном поведении, способности активного творческого действия студента в сфере правоприменения является сферой правового регулирования.

Список литературы:

1. Икломов З. Общество. Гокударктво. Право В 2-т.х. -Ташкент: Правосудие. 1998.Т.2. -С.24-28.
2. Таджиханов У., Саидов А. Теоретик правовой культуры. -Ташкент: Т.
3. Формирование правосознания и правовой культуры – требование времени \\ Методическое пособие. Фергана. 2007. 64 с.
4. Шарипов А. Правовая культура молодежи // Право – Право. 1998. № 4. Б-Б. 16-19.
5. Ахмодшоева М., Нажимов М. Что такое право? - Т.: ТДЮИ, 2003. -35.
6. Дпужилов, В. А. Ппопрофессиональная компетентность и ппрофессионализм педагога: психологологический подход / В. А. Дпужилов

// Чибип. Философия. Образование. Научно-пропагандистский альманах:
СО ПАО, ИПК, Новокузнецк. -2005. -№ 8. -С. 26-2

7. Ахмедова М. Педагогическая компетентность - Методическое пособие Т-2018.

8. [www. Ziyonet.uz](http://www.Ziyonet.uz)

9. www. edu. uz

10. www. pedagog. uz

